

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Gulal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida <i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'ri va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... <i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari <i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari <i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'ri..... <i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari <i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза <i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... <i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... <i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... <i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... <i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов <i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... <i>Ibraimova G. A.</i>	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... <i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'ri <i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish <i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... <i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini <i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari <i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... <i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... <i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatleri (Biologiya o'quv fani misolida) <i>M. R. Hayitov</i>	186

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova
			The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children..... 195 Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna
			Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni 198 Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi
			Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari..... 202 Mirzayeva Faroxat Odiljonovna
			Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati..... 206 Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi
			Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati 211 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi
			Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri..... 215 Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li
			O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi 219 Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li
			O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari..... 222 Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar
			Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida..... 228 Ro'zmetova Farangiz Azamatovna
			Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni..... 232 Saidova Barno Narzullayevna
			Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida) 236 Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi
			Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment)..... 239 Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi
			Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi..... 242 Shukurova Halima Sunatullayevna
			Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish 245 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi
			A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies 248 Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli
			Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari..... 252 Z. M. Zarifova
			Подростковая агрессия – как психологическая проблема 257 Хамидуллаева Ситора Салимовна
			Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati 259 Babayeva M. A.
			Ways of Teaching English to Preschool Children 263 Ergasheva Gulnora Nematovna
			Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni 268 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna
			Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari..... 271 Jo'raqulova Gulruh Murot qizi
			Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari 274 Jumanova Fatima Uralovna

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
<i>Kenjayeva Zilola Saminjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
<i>Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna</i>	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
<i>Muhiddinova Nilufar Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
<i>O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi</i>	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
<i>Samiyeva Dilbar Shukrullayevna</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna</i>	
Совершенство образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
<i>Абдусаломова С. М.</i>	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
<i>Саломова Хулкар Шодимуродовна</i>	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
<i>Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna</i>	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
<i>Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri	326
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
<i>Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna</i>	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
<i>Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li</i>	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna</i>	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
<i>Jumayeva Gulxan Amrullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
<i>Kenjayev Anvar Sattorovich</i>	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
<i>Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich</i>	
Invariant sinf soatlarning variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
<i>Salomov G'ulom Yuldoshevich</i>	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
<i>Xurvalieva Tarmiza Latipovna</i>	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna</i>	

Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
Otabekov Akbar Oynabekovich	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
Otanazarova Mohira Xamidbekovna	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
Qodirova Kumush Farxod qizi	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
Raimjonov Jasur Tajimurotovich	
Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
Sardorbek No'monjonov	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini	425
Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
Urmonova Toshxon Ibragimovna	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
Zulfizar Shofiddinova	
Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish	448
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar	452
Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	
Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	
Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari	500
Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	
Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
Abdusodiqova Shahlo G'ayratovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
Imomova Muazzam Rafiqjon qizi	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
Kalonova Yulduz	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
Khamidova Diyora Rustam qizi	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni.....	528
Ozodova Odina Qobil qizi	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
Raimov Xamid Soatovich	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
Raxmonova Nigina Aminjanovna	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li	

Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
Shermanov Eldor Uralovich	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
Uralova Muxabbat Sanjar qizi	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
Негматова Навруза Нодировна	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
Ярматов Рахмбой Бахрамович	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
G. M. Adizova	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida	565
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
Sharipova Muhabbat Erkinovna	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр	572
Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи	
Oliy ta'lim tizimidagi boshqaruvning psixologiyada o'rganilishi va rahbarlar boshqaruv faoliyati samaradorligini rivojlantirish masalalari	581
A. T. Roziqulova	
Boks sportida hakamlikning zamonaviy muammolari va ularni hal qilish yo'llari	584
Razzaqova Sabina Shuxratovna	
Pedagogical Description of the Concepts of “Communicability” and “Communicative Ability”	588
Safarova Sojida Sakhadin kizi	
Zamonaviy darsni loyihalash va tashkil etish tamoyillari	590
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
O'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishning zamonaviy yo'nalishlari	593
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Innovatsion dasturiy vositalar orqali mustaqil ta'limni rivojlantirish.....	598
Mirzakarimova Nigora Mirzahakimovna	
Raqamli ta'lim muhiti va individual ijodiy qobiliyatlar o'rtasidagi bog'liqlik.....	602
To'xtasinova Nafisa Imomovna	
Trenerlarga zaruriy kasbiy psixologik tayyorgarlikni rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalari o'quv reja va dasturlarini takomillashtirish zarurati	605
Rasulov Zokir Pardayevich	

RAQAMLI TA'LIM MUHITI VA INDIVIDUAL IJODIY QOBILIYATLAR O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

To'xtasinova Nafisa Imomovna
TDPU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhiti va individual ijodiy qobiliyatlar o'rtasidagi bog'liqlikning zamonaviy informatsion texnologiyalar asosida ta'minlanishi, raqamli ta'lim muhitining bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlariga ko'rsatadigan ta'siri hamda zamonaviy ta'lim jarayonlari va raqamli ta'lim texnologiyalari o'rtasidagi integratsiya jarayonlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim muhiti, texnologiya, bo'lajak o'qituvchi, integratsiya, platforma.

Abstract: This article examines the relationship between the digital educational environment and individual creative abilities based on modern information technologies, the impact of the digital educational environment on the creative abilities of future teachers, as well as the integration processes between modern educational processes and digital learning technologies.

Key words: digital educational environment, technology, future teacher, integration, platform.

Аннотация: В этой статье рассматривается взаимосвязь между цифровой образовательной средой и индивидуальными творческими способностями на основе современных информационных технологий, влияние цифровой образовательной среды на творческие способности будущих учителей, а также процессы интеграции между современными образовательными процессами и технологиями цифрового обучения.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, технологии, будущий учитель, интеграция, платформа.

KIRISH

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimida keng qo'llanilayotgan "raqamli texnologiyalar", "raqamli savodxonlik", "raqamli ta'lim", "raqamli ta'lim muhiti" kabi tushunchalar insoniyat hayotini to'liq qamrab olmoqda. Ushbu jarayonlarning jadallashuvi jamiyat hamda ta'lim tizimi oldiga raqamli kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lgan mutaxassislarni uzluksiz tayyorlashni asosiy vazifa sifatida qo'yimoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan bir qator farmon va qarorlar aynan mamlakatimizda raqamli texnologiyalar asosida ta'lim tizimini zamon bilan hamnafas shaklda jadal rivojlantirish uchun asosiy poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. So'nggi 3–4 yil mobaynida mamlakatimizda barcha soha deyarli to'liq raqamlashtirildi. Bu esa, o'z navbatida, bugungi kunda bo'lajak salohiyatli kadrlardan raqamli texnologiyalardan mukammal foydalana olish tajribasini talab qilmoqda.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda raqamli ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator qarorlar va farmonlar qabul qilingan bo'lib, ular mamlakatimiz ta'lim tizimini innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirishga qaratilgan. Ular sirasiga quyidagi qaror va farmonlarni kiritish mumkin: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 5-oktabrda qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston–2030" strategiyasi.¹ Ushbu strategiya raqamli texnologiyalarni barcha sohalarga, jumladan ta'lim tizimiga joriy etishni ko'zda tutadi. Strategiyada ta'lim sohasida asosiy vazifalar sifatida elektron ta'lim platformalarini rivojlantirish, masofaviy ta'limni keng joriy etish, o'quv jarayonlarini raqamlashtirish va elektron hujjat aylanishini yo'lga qo'yish belgilab qo'yilgan^[1.1]. Bundan tashqari, 2020-yil 28-oktabrda qabul qilingan "Yoshlarni raqamli ko'nikmalarni egallashga yo'naltirish" qaroriga muvofiq, yoshlarni raqamli ko'nikmalarni o'rgatish va raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish uchun sharoit yaratish maqsadida raqamli ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va raqamli maktablarni tashkil etish nazarda tutilgan.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

Raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan qaror va farmonlar mamlakatimiz ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Ushbu hujjatlar raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy qilishni nazarda tutadi va bu orqali yoshlarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Raqamli ta'limni rivojlantirish strategiyasi esa mamlakatning umumiy innovatsion taraqqiyotiga katta hissa qo'shmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli ta'lim muhiti (RTM) – bu ta'lim jarayonini samarali, interaktiv va shaxsga moslashtirish uchun yaratilgan ekotizimdir. RTM bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki u yangi imkoniyatlar, texnologiyalar va vositalar yordamida ijodkorlikni rag'batlantiradi. Ushbu bog'liqlik texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi orqali shakllanadi ^[3.1]. Raqamli ta'lim muhiti va individual ijodiy qobiliyatlar o'rtasidagi bog'liqlikning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat: Moslashuvchan ta'lim jarayoni – raqamli ta'lim muhiti bo'lajak o'qituvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan o'quv jarayonini ta'minlaydi ^[3.2]. Bu shaxsning qiziqishlariga mos materiallarni o'rganishiga yordam beradi va ijodiy fikrlashi uchun erkinlik yaratadi. Ushbu jarayonda har bir bo'lajak o'qituvchining qobiliyatiga mos vazifalarni taklif etuvchi adaptiv platformalar muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion vositalar orqali ijodiy rivojlanish – bo'lajak o'qituvchilarda virtual reallik (VR), kengaytirilgan reallik (AR), multimedia va 3D modellashtirish vositalari ularning ijodiy faoliyati uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Dizayn, arxitektura yoki san'at bo'yicha virtual laboratoriyalar aynan yuqoridagi imkoniyatlarni vujudga keltiradi ^[4.1]. Mustaqil o'rganish va ijod qilish imkoniyati – raqamli ta'lim muhiti bo'lajak o'qituvchilarga bilimlarni mustaqil o'zlashtirish va ijodiy loyiha ustida ishlash imkonini yaratib beradi. Misol uchun, bo'lajak o'qituvchilar masofaviy ta'lim platformalarida shaxsiy ijodiy loyihalarni amalga oshiradilar. Interaktiv ta'lim va fikr almashish muhitlari – raqamli ta'lim muhiti orqali bo'lajak o'qituvchilarning o'zaro muloqoti va hamkorligi kuchayadi, bu esa o'z navbatida ijodiy loyihalar ustida birgalikda ishlashni ta'minlaydi. Google Docs yoki Miro dasturlari orqali bo'lajak o'qituvchilar ijodiy g'oyalarni muhokama qiladilar. Resurslarga keng kirish imkoniyati – onlayn kutubxonalar, ilmiy maqolalar va ochiq ta'lim resurslari bo'lajak o'qituvchilarga dunyo miqyosidagi bilim manbalari va adabiyotlar, ilmiy maqolalardan foydalanish imkonini beradi. Bu yangi g'oyalar shakllanishi va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda raqamli ta'lim muhiti va talabalarning individual ijodiy qobiliyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsad qilingan. Tadqiqotda kvantitativ va kvalitatif yondashuvlar uyg'unlashtirildi. Asosiy ma'lumotlar anketalar, suhbatlar va amaliy kuzatuvlar orqali to'plandi. Respondentlar sifatida oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalar hamda o'qituvchilar tanlab olindi.

Tadqiqotda statistik tahlil usullari, jumladan korrelyatsion tahlil, qo'llanilib, raqamli muhitdan foydalanish chastotasi bilan ijodiy qobiliyatlar darajasi o'rtasidagi bog'liqlik o'lchandi. Kvalitatif tahlil esa suhbatlardan olingan sifatli ma'lumotlar asosida amalga oshirildi. Tadqiqot natijalari zamonaviy raqamli vositalarning ta'lim jarayonida ijodkorlikni rag'batlantirishdagi rolini ochib berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli ta'lim muhitining ijodiy qobiliyatlarga ta'siri quyidagilarni o'z ichiga oladi: ijodiy fikrlashni rivojlantirish – raqamli ta'lim muhiti bo'lajak o'qituvchilar uchun turli muammolarni yechishda noan'anaviy va innovatsion yondashuvlarni o'rgatadi. Misol tariqasida STEM fanlari uchun interaktiv o'yinlar va simulyatsiyalarni ko'rsatish mumkin ^[6.1]. Ijodkorlikni rag'batlantiruvchi usullar – raqamli ta'lim jarayonida gamifikatsiya (o'yin elementlarini qo'llash) va loyiha asosida o'qitish usullari ijodiy salohiyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

“Flipped Classroom” (aksincha darsxona) modeli aynan yuqoridagilar uchun xizmat qiladi. Shaxsiy rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash – har bir bo'lajak o'qituvchiga o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarni taqdim etish orqali ijodiy rivojlanishni ta'minlaydi. Bunga Khan Academy yoki Duolingo kabi platformalardagi personalizatsiya imkoniyatlarini misol qilib keltirish mumkin. Jahon miqyosidagi tajribalarni o'rganish – raqamli muhit bo'lajak o'qituvchilarni global hamkorlik va ijodiy muhit bilan tanishtiradi. Onlayn konferensiyalar va seminarlar orqali dunyoning yetakchi mutaxassislari tomonidan tadqiq qilingan bilim va ko'nikmalar bilan tanishish imkoniyati vujudga keladi ^[4.2]. Raqamli ta'lim muhiti va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning muhim vositalari sifatida quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: sun'iy intellekt texnologiyalari – bo'lajak o'qituvchilarga moslashtirilgan o'quv materiallarini yaratish va ularni ijodiy faoliyatga jalb qilish imkonini beradi.

ChatGPT yoki DALL·E kabi sun'iy intellekt vositalari aynan shunga xizmat qiladi. Gamifikatsiya vositalari – ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy yondashuv qobiliyati ortib, ularda bilim va ko'nikmalarning yanada oshishiga xizmat qiladi. Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari – bu texnologiyalar bo'lajak o'qituvchilar uchun real tajribalarni simulyatsiya qilish imkonini beradi, bu esa ularning ijodiy faoliyatini yanada boyitadi ^[5.1].

XULOSA

Raqamli ta'lim muhiti va individual ijodiy qobiliyatlar o'rtasidagi bog'liqlik bo'lajak o'qituvchilarning individual ehtiyojlari, texnologiyalarni qo'llash darajasi va ta'lim jarayonidagi innovatsion yondashuvlar orqali namoyon bo'ladi. Ushbu muhit nafaqat ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, balki talabalarga o'z salohiyatlarini to'liq namoyon qilish imkonini beradi. Raqamli ta'lim muhitini to'g'ri tashkil qilish, kelajak avlodning ijodiy va zamon bilan hamnafas bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2019-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T.: 2020-yil 24-yanvar.
3. Asrorova M. A., Salayeva M. S. Globallashuv sharoitida Internet tizimining insoniyat psixikasiga ta'siri // "XXI asr shaxs taraqqiyoti: muammo va yechimlar" mavzusida 1-an'anaviy talaba ilmiy jamiyati TIJ ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent: Toshkent amaliy fanlar universiteti, "Psixologiya" kafedrası, 2022-yil 20-dekabr. – B. 147–151.
4. Mirzayev A. Mamlakatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish hamda o'rganishning mavjud imkoniyatlari. – T.: 2021.
5. Rahmonqulova G. Raqamlashtirish – barqaror rivojlanish omili sifatida // *Ekonomika va finanslar*. – T.: 2021.
6. Salaeva M. S. Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information // *Образование и наука в XXI веке. Международный научно-образовательный электронный журнал*. – Вып. №15 (т. 3). – Июнь, 2021. – С. 480–484.
7. Tursunov R. Ta'limni raqamlashtirish jarayonlarida ta'lim subyektlariga qo'yiladigan pedagogik talablar. – T.: 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.